

“POLIMERLER” TEMASIN OQITIWDA EKOLOGIYALIQ TÁLIMNÍ AHMIYETI

Elmira Abdisattarova Abdijamilovna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı, Ximiya oqıtıw metodikası kafedrası, (PhD) abdisattarova76@gmail.com

Aynura Kudaybergenova Maksetbayevna

Ximiya oqıtıw metodikası kafedrası assistent-oqıtıwshı

Akmal Axmetov Ulugbekovich

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı 4-kurs talabası

Annotatsiya: Usı maqalada Polimerler temasin oqıtıwda polimerlerdiń ekologiyalıq mashqalaları haqqında sóz etilgen.

Tayanısh sózler: ximiya, polimer, monomer, ekologiya, tábiyat, plastik shıǵındı.

Abstract: This article is devoted to the environmental problems of polymers when teaching the topic “Polymers”.

Key words: chemistry, polymer, monomer, ecology, nature, plastic waste.

Házirgi künde ximiya jedel rawajlanıp atırǵan tarawlardan biri bolıp, onıń makro hám mikro kólemdegi rawajlanıw nátiyjeleri kúndelikli turmista kórinedi. Ulıwma bilim beriw mekteplerde ximiya pánin úyreniw waqtı bargan sayın qısqarıp atır jáne ximiyani kundelikli turmis qubılısları menen tıǵız baylanıstırıp oqıwshılardıǵa túsindiriw pánniń mazmunın arttıradı.

Insanniń jaqsı jasawı onıń etikalıq rawajlanıwına baylanıslı. Búgingi künde tsivilizatsiyani jáne de rawajlandırıw ushın ekologiyalıq mádeniyattı qalıplestiriw zárúrshiligi ayqın kórinedi. Ekologiyalıq talaplar hár bir insanniń minez-qulıq normasına aylanıwı ushın balalıqtan átirap - ortalıq, tábiyat, onıń ekologiyalıq tazalıǵı ushın juwapkershilik sezimin maqsetli túrde tárbiyalaw kerek.

Ózbekstan Respublikası Pezidentiniń 2002-jıl 5-apreldegi «Shıǵındılar tuwrısında»ǵı 362-II-sanlı nızamında ekologiyalıq qawipsizlikti támiyinlew, puxaralar densawlıǵın hám átirap-ortalıqtı shıǵındıardıń zıyanlı tásirinen qorgaw ushın utilizaciya qılıw sharaları islep shıǵılǵan [1].

Usınıń sebebinen, “Polimerler” temasını úyreniwde mektep oqıwshılarınıń ekologiyalıq sanasın rawajlandırıw teması júdá áhmiyetli bolıp tabıladı.

Polimerler degenimiz - joqarı molekulyar massalı (bir neshe mıńnan kóp millionǵasha), molekullardan (makromolekulalar), kóp sannan ibarat takırlanıwshı gruppalar (monomer birlikler)dan turatuǵın ximiyalıq birikpeler. Joqarı molekulyar birikpeler dep molekulyar awırlıǵı 10^4 nen awır bolǵan zatlarǵa aytıladı. Bunday birikpelerdi makromolekulalar dep ataymız [2].

Sonıda aytıw kerek, polimerler bizdi barlıq jerde qorshap aladı hám insan ómirinde polimer, olardan tayarlanǵan ónimlerden paydalanbaǵan tarawdıń ózi joq. Usınıń menen birge, paydalanılǵan polimer ónimlerin utilizaciya etiwge juwapkershiliksiz munasábette bolıw bul átirap - ortalıqtıń pataslanıwına alıp keledi hám planetamızǵa dúzetip bolmaytuǵın zıyan jetkizdiredi.

Polietilen, polipropilen hám polivinilxlorid islep shıǵarıw átirap - ortalıqqa úlken ekologiyalıq mashqalalardı keltirip shıǵaradı. Bul hár qıylı záharli monomerler hám katalizatorlardan paydalanıw, shıǵındı suw hám gaz shıǵındılarınıń payda bolıwı nátiyjesinde, olardı zıyansızlandırıwǵa úlken energiya, shiyki ónim hám miynet qárejetleri kerek boladı.

Polietilen hám basqa poliolefinlerdi islep shıǵarıw jangısh hám partlawshı zatlar dep klassifikaciyalanadı: etilen hám propilen hawa menen partlashı aralaspalar payda etedi. Eki monomerde náshebentlik tásirine iye. Soǵan uqsas polimer polivinilxlorid acetilenge vodorod xlorid qosılsa, vinilxlorid payda boladı jáne tap etilen sıyaqlı polimerlenedi. Ximiyalıq hám mexanik tárepten shıdamlı plastmassa polivinilxloridtan alınadı hám islep shıǵarıw hám isletiwde partlawshı hám órtke qáwipli dep klassifikaciyalanadı. Gaz jaǵdayındaǵı vinilxlorid náshebentlik tásirine iye yaǵnıy atmosferasında kóp muǵdarda vinilxlorid bolǵan xanada uzaq waqıt qalıw bas aylanıwı hám esin joıtuwına alıp keledi. Politetrafloroetilen, politrifloroxloretilen hám polivinilftoridlerdi óndiriste isletiletuǵın basqa monomerlerde kem uwlı zatlar emes.

Házirgi waqıtta tábiyiy ortalıqtı plastik shıǵındılardan tazalawdıń eki tiykarǵı turi kómiw (shıǵındılardı qala sırtındaǵı poligonlarda saqlaw) hám joq etiw. Plastik shıǵındılardı kómip taslaw bul waqıtlı bomba hám búgingi mashqalalardı keleshek áwladlar jelkesine júkleydi. Taǵı jumsaq usıl bul qayta islew bolıp, onı bir qatar tiykarǵı jónelislerge bolıw múmkin: piroliz hám qayta islew. Biraq, shıǵındılardıń janıwıda, pirolizleniwde ekologiyalıq jaǵdaydı jaqsılamaydı [4].

Tazalıqtı saqlaw ushın qala kóshelerinde 3 turli shıǵındı taslaw ıdısları qoyılǵan: plastik, qaǵaz, aralas zatlar.

Plastik shıgındıladı qayta islew bul máseleni málim dárejede sheshedi, biraq ol úlken miynet hám energiya sarplawdı talap etedi, xojalıq shıgındılardan plastik ıdıslardı ajıratıw, plastmassa túrine qaray ajıratıw, juwıw, keptiriw, maydalaw hám sonnan keyin gána juwmaqlawshı ónimdi qayta islew bolıp tabıladı. Kóplegen rawajlangan ellerde plastik shıgındıladı qayta islew baǵdarın aktivlestiriw ushin plastik ıdıslar hám qabarǵan jerlerdi májburiy jıynaw hám qayta islew boyınsha nızamshılıq standartları qabıl etilip atır.

Sonı atap ótiw kerek, polimer ıdıslar hám pataslangan jerlerdi jıynaw hám qayta islew jerdiń bahasınıń asıwına alıp keledi hám qayta islengen ónim sapasında tikkeley tiykarǵı óndiriwshiden alınǵan ónimge qaraǵanda tómen boladı. Bunnan tısqari, hár bir qarıydar qayta islengen polimerden tayarlangan ónimdi paydalanǵısı kelmeydi.

Házirgi zaman qánigelerdiń pikirine kóre, “polimer shıgındıları” mashqalasınıń birden bir sheshimi - tiyisli sharayatlarda tiri hám jansız tábiyat ushin zıyansız duziliske iye biologiyalıq bólekleniwi múmkin bolǵan keń túrdegi polimerlerdi jaratıw hám rawajlandırıw bolıp tabıladı [3].

Mısalı polimerlerden jasalǵan pliyonka qaltashalar topıraq astında 100 jıl tursada shirimeydi. Hamme sawda oraylarında polimer qaltashalarǵa bolǵan talap kushli. Sol sebepli qala ishindegi kóshelerdi, jap-salmalardıń ishın polimer qaltashalar basıp ketken. Keleshekte joqarı molekullı sintetik materiyallardan paydalanıp bolınǵan soń biologiyalıq ıdıraytuǵın qabiletke iye polimerlerdi, ónimlerdi shıǵarıwdı jolǵa qoyıwımız kerek. Sebebi keleshekte usınday kerekli, ziyansız, ayırıqsha komplekske iye polimerlerdi alıw hám paydalanıw juda progressiv taraw bolıp tabıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 yil 5 apreldagi “Chiqindilar to‘g‘risida”gi 362-II-son Qonuni.
2. Рашидова С.Ш., Кудышкин В.О. Введение в химию высокомолекулярных соединений. –Т.: 2014, 194 с.
3. Вильданов Ф.Ш., Латыпова Ф.Н., Красукий П.А., Чернышев Р.Р. Биоразлагаемые полимеры – современное состояние и перспективы использования. Башкирский химический журнал. 2012. Том 19. №1.
4. <https://studentlib.com>